

BILGAMISH VA TURKIY EPOSLAR**Davronbek Oripov****Renessans ta'lim universiteti o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)****mail: bekdavr@mail.ru****Orcid raqam: 0009-0003-0025-7287****UDK: 82-131: 398.5****tel: 90 988 25 50****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15665726>**

Turkiy xalqlarga oid dostonlarning dunyoning boshqa epik asarlariga o'xshash va farqli tomonlari, o'zaro aloqasi haqida mutaxassislar tomonidan ko'plab fikrlar bildirilgan. Hanzuga qadar bu mavzuda munozaralar davom etadi.

Biz ham maqolalarimizdan birida ilmiy izlanishlar natijasi o'laroq, shaxsiy nuqtayi nazarimizni o'rtaga tashlagan edik [1]. Quyida ushbu mavzuni davom ettirib, turk-o'g'uz eposlarini bir qator yirik asarlar, jumladan, yer yuzidagi inson tomonidan yaratilgan eng qadimgi yozma bitik "Bilgamish" bilan ham muqoyasa qilishga jazm etdik.

"Bilgamish" (Gilgamish) qahramonlik eposi bo'lib, e'tiborlisi, "Alpomish", "To'xtamish" kabi dostonlar ham u kabi qahramonlik asarlari hisoblanadi. "Kuntug'mish" dostoni nomi ham eng qadimgi epos nomiga yaqin keladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mixxatda yozilgan "Bilgamish" dostonining yoshi 3500-3600 yilni tashkil qilar ekan. Doston shumer tilida bo'lib, bu tilning yoshini 5000 yil, ya'ni 50 asrga mengzaladi.

Ingliz arxeologi Ostin Leyyard 1849-yili Iroqdagi qazishma ishlari davomida qadimda Assuriya (Ossuriya) davlati tarkibida bo'lgan Nineviya shahri qoldiqlarini topadi. Shuningdek, shoh Ashshurbanipalning mixxat orqali sopolda yozilgan asarlar saqlanadigan kutubxonasi ham aniqlanadi.

Kutubxonaning bir qismini Leyyardning yordamchisi Ormuzd Rassam Britaniya muzeyiga topshirgan edi. Muzey mutasaddilari asarni o'qish uchun mutaxassislarni jalb etadi. Lekin ularning uzoq yillik urinishlari besamar ketib, yozuvlar siri ochilmaydi.

Izlagan imkon topar deganlaridek, muzeyning Misr-Assuriya bo'limi yordamchisi Jorj Smit matnini qisman tiklashga muvaffaq bo'ladi. U 1872-yilning 3-dekabr kuni "Injil" arxeologiya jamiyatida dunyo suv to'foni ostida qolishi haqidagi "Injil" oyatlariga o'xshash rivoyatni undan-da qadimgi asarda aniqlaganini e'lon qiladi. Yaxshi ma'lumki, to'fon voqeasi Nuh alayhissalomga nisbat beriladi hamda u turkiylar ajdodi sifatida qaraladi. Deyarli barcha "O'g'uznoma"larda Nuh payg'ambar hamda turkiylar orasidagi bog'liqlik haqidagi ma'lumotga duch kelish mumkin.

Ushbu doston bobilliklar tilida "Gilgamish haqida doston" deb atalgan. Asar 12 ta qo'shiqdan iborat bo'lib, har bir qo'shiq 300 satrdan iborat edi. 1873-yilgi ekspeditsiya davrida Smit 384 ta lavhani topadi va dostonni tiklashga muvaffaq bo'ladi.

E'tiborlisi, XX-asr boshi va o'rtalarida ushbu dostonning boshqa tillardagi variantlari ham yuzaga keladi. 2015-yilga kelib doston yana 20 satrga boyiydi. Miloddan avvalgi 2600-yil va keyingi Shumer shohlari nomlarini tiklagan yevropalik olimlar Bilgamishning tarixiy shaxs ekanini aniqlashadi.

Eramizning IX-asrida yashagan suriyalik yozuvchi Teodor bar Konay "Gelemgos" dostoni haqida yozib qoldirgan. Olimlar yozuvchi "Bilgamish" dostonini nazarda tutgan deya ta'kidlashadi.

Britaniyalik arxeolog, assiriolog, lingvist va diplomat Genri Roulinson shumer tilining turkiy tilga juda o'xshashi, inchinun, ayni bir til ekaniga XIX-asrdayoq urg'u qaratgandi. Nazarimizda, olim haq. Turk-o'g'uz dostonlari va "Bilgamish" muqoyasasi bizni Roulinson fikrini quvvatlashga undayotir.

Taniqli tarixchi, professor, "Bilgamish" bilimdoni Samuel Kramer "Tarix Shumerdan boshlanadi" nomli asarida shumerlar 39 ta fanni kashf qilganliklarini isbotlab beradi.

Masalan, birinchi yozuv, arava, boshlang'ich maktab, ikki palatali birinchi parlament, tarix, ilk dehqon kundaligi, kosmogoniya, kosmologiya, maqollar va hikmatli so'zlar to'plami, badiiy tortishuvlar, mushoira, "Nuh" (suv to'foni sababchisi va undan omon qolgan inson)ning tasviri, birinchi kitob katalogi, ilk pullar, dastlabki soliqlar va qonunlar, ijtimoiy islohotlar, tibbiyot, jamiyatda komil insonni tarbiyalash haqidagi qarashlar shular jumlasidandir.

Arava ixtirosi hamda ilk qonunlar uyg'ur yozuvida bizgacha yetib kelgan "O'g'uznoma"ni, maqollar va hikmatli so'zlar to'plami "Kitabi Dadam Qo'rqud" So'z Boshisidagi Qo'rqit Ota hikmatlarini, Nuh tasviri "O'g'uznoma"larni, birinchi soliqlar "Alpomish" eposini, jamiyatda komil insonni tarbiyalash haqidagi qarashlar esa turkiy xalqlardagi ko'plab asarlarni yodga soladi.

Shumerlar ajoyib sayohatchi va tadqiqotchi bo'lib – ular dunyodagi birinchi kema ixtirochilari hisoblangan. Shu o'rinda "O'g'uznoma"ning quyidagi qismiga e'tibor qaratamiz:

4...Кана чериг бирла Ўғиз қоғон

5. Итил деган Муран (га кечти). Итил (деган)

6. бадук бир (муран) турар. Ўғиз қоғон ани

7. кўрди, тағи деди ким Итилнинг усугидан

8. начук кечарбиз деб деди. Черигида бир

9. яхши бег бор эрди. Анунг оти улуг Ўрду

1. бег эрди. Узлуқ (фикрлайдиган) уқғулук (билағон) бир эр эрди.

2. Кўрди ким (қудуғида кўп талим) толлар кўп талим

3. йиғачлар (бор эрди. Ушбу бег...) Ўшул йиғочлар

4. каста, йиғочларда

5. етди, кечди. Ўғиз қоғон севинч атти, қулди.

6. тақи айтди ким: "Ай, ай сан мунда бег

7. бўлунг қипчоқ деган сан бег бўлуни", – [2]

Shumerlarning ajoyib sayohatchiligi hamda yer yuzidagi ilk kema asoschilari ekanligi haqidagi qarashlar "O'g'uznoma"dagi kema (sol) yasash voqeasiga juda o'xshaydi. Turkiylar eposidagi aynan shu parcha turk-o'g'uzlar orasidagi ilk kema ixtirosi bo'lib qayd etilgan bo'lsa, ajab emas. Ungacha turkiylarga oid biror asarda kema yasashga doir ma'lumot uchramaydi.

Nuh to'foni, uning sodir bo'lganiga qancha vaqt bo'lganining aniq hisobini buyuk bobomiz Abu Rayhon Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" (Osor ul-boqiya) asarida keltirgani diqqatga sazovor. Asarning "Tarixlar mohiyati" bobida: **"Bobil va Kalda olimlari... to'fon bilan Nabonnasar birinchi podshohligining boshlanishi o'rtasidagi muddatni ikki ming olti yuz to'rt yil, Nabonnasar bilan Iskandar o'rtasidagi muddatni to'rt yuz o'ttiz olti yil topganlar"**, deya xabar beradi [3]. Nabonnasar podshohligi davri esa tarixchilar tomonidan miloddan avvalgi 747-yillar deb ta'kidlanadi.

Beruniy hisobiga ko'ra, Nuh alayhissalom davridagi to'fon, hijrat (milodiy 622 yili) gacha 3725 yil deb olingan bo'lsa, joriy yildan 622 sonini ayiramiz va natija 1400 ni tashkil qiladi. Bu raqamga esa ulug' ajdodimiz aniqlagan 3725 ni qo'shamiz. Demak, to'fon bilan bizni ayni vaqtda 5125 yillik vaqt ajratib turibdi deya tasavvur qilish mumkin.

Bilgamishning jasurligiga qoyil qolgan ma'buda Ishtar (shumerlarda Innin) unga sevgi izhor qiladi. Lekin undan rad javobini olgach, Ishtar bundan g'azablanadi va otasidan yordam so'raydi. Otasi – Xudo Anu Bilgamishga qarshi samoviy xo'kizni jo'natadi. Xo'kiz shunchalik bahaybatli ediki, bir simirishda Frot daryosining suvini ichib qo'yadi. Qizig'i, Mahmud Koshg'ariy "Devon" da turkiylarning o'g'uz qabilasi Frot daryosini Oko'z – Xo'kiz nomi bilan ataganligini yozadi. [4].

Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asariga ham murojaat etamiz. Hazrat: ***"Nuh payg'ambar salavotullohi alayhaning uch o'g'lig'akim, Yofas va Som va Homdur yetishur. ...Yofasniki, tarixlar ahli Abut-turk biturlar, Xito mulkiga yubordi va Somniki, Abul-furs biturlar, Eron va Turon mamolikining vasatida voliy qildi va Homniki, Abul-hind debdurlar, Hindiston bilodig'a uzatti". Shuningdek, payg'ambar o'g'illaridan Yofas ibn Nuhni "Va Yofas o'g'lonniki, Abut-turkdur, tarix ahli ittifoqi bila debdurlarki, nubuvvat toji bilan sarafroz va risolat mansabi bila qardoshlaridin mumtoz bo'ldi"*** deya qayd etadi.

"Bilgamish" dostoni boshlamasi ham e'tiborga molik. Dostonning "Birinchi jadvali" quyidagicha:

***Bu qo'shiq dunyo kezib barchasini ko'rgan haqida,
 Dengizlarni suzib, tog'lardan o'tgan haqida,
 G'animlarin do'sti ila yenggan haqida,
 Donishlikka yetgan, zakovatga erishgan haqida... [5]***

Anglab turganingizdek, ushbu jumalarni o'g'uzlar orasida katta shuhratga ega bo'lgan, avliyo sifatida ko'rilgan Qo'rqit Otaga ham, turkiylarning ajdodi hisoblanmish O'g'uzxonga nisbatan ham mengzasa bo'ladi. Albatta, Bilgamish ularga qaraganda birlamchi, lekin, nazarimizda, shumerlar dostoni o'g'uz dostonlariga o'z ta'sirini o'tkazgan.

Tadqiqotchi Anvar Shukurovning Bilgamish haqida olib borgan ilmiy izlanishlarini ham qayd etish joiz. Olim: ***"Bilgamish dostoni haqida mendan oldin fikr bildirib, bu doston "Do'stlik haqida" degan xulosaga kelgan olimlarning fikrlarini hurmat qilgan holda bu doston "Non haqida" degan yangi talqinni o'rtaga tashlayman"***, deya ta'kidlaydi [6].

Enkiduning ilk marta shaharga kelishi va non ta'tib ko'rishi, Utnapishtidan abadiy yashash sirini bilish uchun borgan Bilgamishning ko'zi uyquga ketib, uxlagan kunlari uchun boshining ostiga non qo'yilishi kabi voqealar olimning shu xulosaga kelishiga turtki bo'lgan bo'lsa ajab emas. Biz ham yuqoridagi firklarga hurmat bajo saqlagan holda, doston inson o'zligini anglashga intilishi, abadiylik qidirib, o'limdan qochishi haqida degan farazni o'rtaga tashlaymiz. Va shu jihatlari bilan bu doston turk-o'g'uz eposlari ila mushtaraklik kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Китаби Дадам Кўрқуд" ва унга алоқадор асарлар. GulDU axborotnomasi. 2022. 4-son.

2. Ўғузнома. Ўғуз қаҳрамонлик эпоси. (Тузувчи Т.Ҳайдаров). Тошкент: 2004. Б.34.
3. Koshg'ariy M. Devonu lug'otit turk (Osor ul-boqiya). Toshkent: Fan, 1968. – B.45.
4. O'sha asar I-tom. B.91.
5. Shukurov A. Bilgamish. – Toshkent: IJOD-PRESS, 2004. – B.38.
6. O'sha asar. – B.88-89.